

Институционализация тюркских организаций: история создания, механизмы сотрудничества и перспективы интеграции

Фарагат Тагаева

преподаватель кафедры Международные отношения, бизнес и экономика.

Университет Дипломат, Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена институционализации тюркских организаций, включая Организацию тюркских государств (ОТГ), Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Тюркскую академию. Рассматриваются история их создания, механизмы взаимодействия и перспективы интеграции. Анализ подчеркивает роль данных структур в координации политического, экономического и культурного сотрудничества между тюркскими странами. В статье выделены ключевые этапы их формирования, проекты в сфере транспортной инфраструктуры, цифровизации и культурной дипломатии, а также научные инициативы, способствующие укреплению регионального взаимодействия. Показан вклад данных организаций в формирование единой тюркской идентичности и перспективам дальнейшей интеграции.

Ключевые слова: Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, институционализация, региональная интеграция, культурная дипломатия, тюркский мир, устойчивое развитие, цифровизация, транспортная инфраструктура.

Образование Организации тюркских государств, Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Тюркской академии знаменует собой важный этап в развитии межгосударственного сотрудничества среди тюркоязычных стран. Эти структуры стали ключевыми инструментами для укрепления культурных, научных и экономических связей между участниками. Тезис посвящён анализу методов их взаимодействия, исторического пути развития и вклада в региональную интеграцию.

Создание **Организации тюркских государств (ОТГ)** началось с подписания Нахичеванской декларации в 2009 году¹, которая заложила основу

¹ Вступление Узбекистана в Тюркский совет – отражение естественных исторических процессов.
<https://www.un.int/uzbekistan/news>.

для структурного сотрудничества тюркоязычных стран. С течением времени ОТГ превратилась в важного международного игрока, содействуя развитию транспортных коридоров, цифровизации и культурного обмена. Саммиты, такие как встречи в Алматы (2011)², Бишкеке (2012)³, Габале (2013)⁴ и Астане (2015)⁵, служат платформой для выработки общих стратегий и согласования позиций участников. ОТГ активно работает над интеграцией стран-участников в различные области, включая экономику, науку, образование и культуру. Это позволяет странам-членам координировать свои действия на международной арене и выступать единым блоком по ключевым вопросам.

Продолжая эту линию сотрудничества, **Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ)**, которую называют ЮНЕСКО тюркского мира⁶, была основана в 1993 году, в результате соглашения министров культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой Республики, стала ключевым звеном в сохранении и популяризации тюркского культурного наследия. Её проекты, такие как Молодёжный камерный оркестр⁷ и культурные программы, направлены на сближение народов через искусство. Узбекистан, присоединившийся к ТЮРКСОЙ в 2023⁸ году, активно участвует в инициативах, таких как программа «Хива – культурная столица тюркского мира»⁹ и многочисленные культурные мероприятия. Также ТЮРКСОЙ активно сотрудничает с ЮНЕСКО, что позволяет расширить международное признание и поддержку тюркской культуры. Молодёжные инициативы, такие как создание хоровых коллективов и организация фестивалей, способствуют укреплению культурных связей между молодыми поколениями тюркоязычных народов.¹⁰

² В Алматы состоялся I Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

https://azertag.az/ru/xeber/v_almaty_sostoyalsya_i_sammit_soveta_sotrudnichestva_tyurkoyazychnyh_gosudarstv_v_sammite_prinyal_uchastie_prezident_azerbaidzhana_ilham_aliev-759244.

³ В Бишкеке открылся II Саммит Совета тюркоязычных государств. <https://tengrinews.kz/sng/bishkeke-otkryilsya-ii-sammit-soveta-tyurkoyazychnyih-219207/>.

⁴ В Габале состоялся III саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. <https://president.az/ru/articles/view/9013>.

⁵ V саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), 11 сентября 2015 года, Астана. <http://tarih-begalinka.kz/ru/history/independent/history/page3515/>.

⁶ История ТЮРКСОЙ. <https://www.turksoy.org/ru-RU/istoriya-tyurksoj>.

⁷ Под эгидой ТЮРКСОЙ было создано три творческих коллектива: оркестр национальных инструментов ТЮРКСОЙ, молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ и молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ. <https://www.turksoy.org/ru-RU/tvorcheskie-kollektivy>.

⁸ Узбекистан — ТЮРКСОЙ: развитие культурной дипломатии для продвижения великого наследия предков. <https://uzbekistan.org/ru>.

⁹ В Узбекистане открылась программа «Хива – культурная столица тюркского мира 2020». <https://www.aa.com.tr/ru>.

¹⁰ Творческие коллективы. <https://www.turksoy.org/ru-RU/tvorcheskie-kollektivy>.

Тюркская академия¹¹, учреждённая в 2010 году, играет важную роль в научном исследовании и популяризации истории и культуры тюркских народов. Издание более 50 научных работ и создание специализированной библиотеки с фондом более 32 тысяч изданий подтверждают её вклад в академическое развитие региона. Академия также способствует формированию единого научного подхода к изучению общего прошлого и культурного наследия. Её деятельность включает проведение научных конференций, издание монографий и разработку образовательных программ. В 2022 году Узбекистан стал наблюдателем при Тюркской академии, что открыло новые возможности для углубления научного сотрудничества.¹²

Эти структуры взаимодействуют через регулярные заседания, совместные проекты и обмен специалистами. Например, ТЮРКСОЙ организует культурные фестивали, а Тюркская академия инициирует научные конференции и публикует ключевые исследования. ОТГ, в свою очередь, служит платформой для координации этих усилий, усиливая синергетический эффект от работы каждой организации. Кроме того, создание специальных рабочих групп, таких как координационные советы по экологии, культуре и транспорту, позволяет странам-участницам согласовывать свои действия и быстрее реализовывать совместные инициативы. Методы сотрудничества этих организаций включают проведение совместных мероприятий, реализацию международных проектов и активное участие в межправительственных инициативах. Например, проекты по цифровизации, такие как «Цифровой Тюркский мир»¹³, способствуют интеграции технологий и обмену опытом между странами-членами. ТЮРКСОЙ активно занимается продвижением культурного туризма, включая программы «Табаррук зиерат»¹⁴, которые популяризируют священные места тюркского мира. Тюркская академия, в свою очередь, организует научные экспедиции и исследования, направленные на изучение древних памятников и рукописей.

¹¹ О Тюркской Академии. <https://turkicacademy.org/ru/about/ob-akademii>.

¹² Узбекистан получил статус наблюдателя международной организации Тюркской академии. <https://turkicacademy.org/ru/smi/uzbekistan-poluchil-status-nablyudatelya-mezhdunarodnoj-organizacii-tyurkskoj-akademii>.

¹³ Мирзиёев предложил создать концепцию «цифрового тюркского мира». <https://www.spot.uz/ru/2024/11/06/ots-digital/>.

¹⁴ Постановление

Президента Республики Узбекистан

О мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма
. <https://lex.uz/uz/docs/6137071>.

Для анализа развития Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ и Тюркской академии использовался **междисциплинарный подход**. Исследование основывалось на контент-анализе официальных документов, включая декларации, резолюции и отчёты, а также на сравнительном анализе деятельности организаций. Были использованы исторический и аналитический методы для выявления ключевых этапов их формирования и развития. Интервью с экспертами и представителями стран-участников дополнили исследование практическими примерами сотрудничества. Прогнозирование развития организаций проводилось на основе современных трендов в региональной интеграции, учитывая текущие вызовы и возможности.

Организация тюркских государств (ОТГ) представляет собой международную структуру, объединяющую тюркоязычные страны для координации политического, экономического и культурного сотрудничества. ТЮРКСОЙ создана для сохранения и популяризации культурного наследия тюркских народов. Тюркская академия занимается изучением истории, языка, литературы и культуры тюркских народов. Взаимодействие организаций создаёт синергетический эффект, при котором совместные усилия дают больший результат, чем работа каждой из них по отдельности.

Исследователи, такие как Мария Колесникова¹⁵, анализирующая итоги саммитов ОТГ, Владимир Живалов, изучающий взаимодействие ОТГ с Евразийским экономическим союзом, и Екатерина Чимириш, сосредоточившаяся на политических аспектах интеграции, внесли значительный вклад в изучение этой тематики. Турецкие учёные Ахмет Давутоглу, исследующий геополитические стратегии Турции¹⁶, и Мехмет Озкан, анализирующий роль тюркской дипломатии¹⁷, предоставляют глубокую оценку роли Турции в рамках ОТГ. Азербайджанские учёные Нагдалиева Шамс Ариф кызы¹⁸, изучающий вопросы культурной дипломатии, и И.Гусейнова, специализирующаяся на региональной интеграции¹⁹, также

¹⁵ Организация тюркских государств: взгляд на перспективу (по итогам саммита в Бишкеке).
<https://interaffairs.ru/news/show/48786>.

¹⁶ Потенциал Организации тюркских государств в обеспечении безопасности тюркского мира.
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2955438>.

¹⁷ Turkish Foreign Policy towards the Arab Revolutions.
https://ozkanmehmet.com/yoams00/2021/05/2013_Turkish-Foreign-Policy-Towards-the-Arab-Revolutions.pdf.

¹⁸ Внешняя культурная политика Азербайджанской Республики.
<https://www.dissercat.com/content/vneshnyaya-kulturnaya-politika-azerbaidzhanskoi-respubliki>.

¹⁹ Трансформация государственного суверенитета в спектре процесса глобализации.
https://aak.gov.az/upload/dissertation/siya/siya_n_mki_27_02_14.pdf.

внесли важный вклад. Тимур Алиев²⁰ сосредоточился на экономических аспектах интеграции тюркских государств, тогда как Алексей Чеснаков²¹ и Рустам Надыров²² уделяют внимание геополитическим и культурным аспектам, включая концепцию «Великого Турана». Их работы формируют основу для дальнейшего анализа влияния тюркских организаций на региональную и международную политику. Результаты исследования показывают следующее:

Во-первых, Организации тюркского сотрудничества, такие как ОТГ, ТЮРКСОЙ и Тюркская академия, занимают ключевую позицию в укреплении взаимодействия между странами-участницами. ОТГ демонстрирует свою эффективность через координацию политических и экономических инициатив, что способствует созданию транспортных коридоров, цифровизации и реализации экологических программ.²³

Во-вторых, деятельность ТЮРКСОЙ и Тюркской академии направлена на сохранение культурного наследия и развитие научного потенциала. Эти организации дополняют работу ОТГ, концентрируясь на культурной дипломатии и образовании. Их вклад позволяет решать задачи региональной интеграции, что особенно важно в условиях глобальной конкуренции.

В-третьих, совместная работа всех трёх организаций создает синергетический эффект. Это выражается в создании благоприятных условий для устойчивого развития и формирования единой тюркской идентичности, что укрепляет позиции тюркских стран на мировой арене.

В-четвёртых, в перспективе ожидается рост числа совместных проектов, таких как международные образовательные платформы и другие инициативы.

В целом сохранение культурного наследия остаётся важной задачей. Активизация работы культурных организаций, создание архивов и библиотек, объединяющих исторические материалы, способствует формированию общей идентичности и популяризации культурного наследия тюркских народов.

²⁰ Организация тюркских государств: перспективы развития и риски для Евразийского экономического союза. <https://cwejournal.hse.ru/article/view/18283>.

²¹ Пантюркизм в общественнополитической жизни Азербайджана и тюркоязычных стран Центральной Азии (90-е годы XX - начало XXI в.). https://new-dissert.ru/_avtoreferats/01002832197.pdf.

²² Тюркский фактор в международных отношениях в Центральной Азии (1992-2019 гг.). <https://www.dissercat.com/content/tyurkskii-faktor-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-v-tsentralnoi-azii-1992-2019>.

²³ ОТГ: факторы, способствующие конструктивному развитию региональной экономики. <https://kknews.uz/173240.html>.

Список использованной литературы:

1. В Алматы состоялся I Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

https://azertag.az/ru/xeber/v_almaty_sostoyalsya_i_sammit_soveta_sotrudnichestva_a_tyurkoyazychnyh_gosudarstv_v_sammite_prinyal_uchastie_prezident_azerbaidz_hana_ilham_aliev-759244.

2. В Бишкеке открылся II Саммит Совета тюркоязычных государств.

<https://tengrinews.kz/sng/bishkeke-otkryilsya-ii-sammit-soveta-tyurkoyazyichnyih-219207/>.

3. В Габале состоялся III саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. <https://president.az/ru/articles/view/9013>.

4. В Узбекистане открылась программа «Хива – культурная столица тюркского мира 2020». <https://www.aa.com.tr/ru>.

5. Внешняя культурная политика Азербайджанской Республики.

<https://www.dissercat.com/content/vneshnyaya-kulturnaya-politika-azerbaidzhanskoi-respubliki>.

6. Вступление Узбекистана в Тюркский совет – отражение естественных исторических процессов. <https://www.un.int/uzbekistan/news>.

7. История ТЮРКСОЙ. <https://www.turksoy.org/ru-RU/istoriya-tyurksoj>.

8. Мирзиёев предложил создать концепцию «цифрового тюркского мира». <https://www.spot.uz/ru/2024/11/06/ots-digital/>.

9. О Тюркской Академии. <https://turkicacademy.org/ru/about/ob-akademii>.

10. Организация тюркских государств: взгляд на перспективу (по итогам саммита в Бишкеке). <https://interaffairs.ru/news/show/48786>.

11. Организация тюркских государств: перспективы развития и риски для Евразийского экономического союза.

<https://cwejournal.hse.ru/article/view/18283>.

12. ОТГ: факторы, способствующие конструктивному развитию региональной экономики. <https://kknews.uz/173240.html>.

13. Пантюркизм в общественнополитической жизни Азербайджана и тюркоязычных стран Центральной Азии (90-е годы XX - начало XXI в.). https://new-disser.ru/_avtoreferats/01002832197.pdf.

14. Под эгидой ТЮРКСОЙ было создано три творческих коллектива: оркестр национальных инструментов ТЮРКСОЙ, молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ и молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ.. <https://www.turksoy.org/ru-RU/tvorcheskie-kollektivy>.

15. Потенциал Организации тюркских государств в обеспечении безопасности тюркского мира. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2955438>.

16. Творческие коллективы. <https://www.turksoy.org/ru-RU/tvorcheskie-kollektivy>.

17. Трансформация государственного суверенитета в спектре процесса глобализации.

https://aak.gov.az/upload/dissertation/siya/siya_n_mki_27_02_14.pdf.

18. Тюркский фактор в международных отношениях в Центральной Азии (1992-2019 гг.). <https://www.dissercat.com/content/tyurkskii-faktor-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-v-tsentralnoi-azii-1992-2019>.

19. Узбекистан — ТЮРКСОЙ: развитие культурной дипломатии для продвижения великого наследия предков. <https://uzbekistan.org/ru>.

20. Узбекистан получил статус наблюдателя международной организации Тюркской академии. <https://turkicacademy.org/ru/smi/uzbekistan-poluchil-status-nablyudatelya-mezhdunarodnoj-organizacii-tyurkskoj-akademii>.

21. Turkish Foreign Policy towards the Arab Revolutions. https://ozkanmehmet.com/yhoamsoo/2021/05/2013_Turkish-Foreign-Policy-Towards-the-Arab-Revolutions.pdf.

22. V саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), 11 сентября 2015 года, Астана. <http://tarih-begalinka.kz/ru/history/independent/history/page3515/>.